

GO'SHTNING KIMYOVIY TARKIBI VA OZUQAVIY QIYMATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353993>

Raxmanova Shaydoxon Qudrat qizi

Urganch davlat universiteti

Kimyoviy texnologiyalar fakulteti

Oziq-ovqat yoʻnalishi 2- kurs talabasi

Annontatsiya: *Xom dudlangan kolbasalar ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida paylardan ajratilgan 1-navli mol go'shtidan (GOST 779-87) foydalaniladi.*

Kalit soʻz: *navli, Elastin, mioalbumin, Kollagen, sovuq-issiq*

Yirik shoxli mollarni semizligiga qarab 1 va 2 kategoriyali mol go'shti farqlanadi. Semizlikni tanada muskullar rivojlanishi va yog' qatlamlari to'planish darajasiga qarab aniqlanadi.

Mol go'shti 18,9 – 20,2% oqsil, 7,0 – 12,4% yog', 67,7 – 71,7% suvdan iborat. Uning rangi molning yoshi, jinsi va uning zotiga bog'liq. Nisbatan ochroq muskullar molning son va orqa qismida bo'ladi. Mol go'shti uchun nisbatan dag'al donadorlik va yaqqol ko'zga tashlanuvchi marmarsimonlik, ya'ni mushaklarning ko'ndalang kesim yuzasidagi yog' to'qimalarining qatlamlari bo'lishi xarakterlidir. Nisbatan to'qroq muskullar molning bo'yin va kuraksimon qismlarida joylashgan. Yog' toqimasi qattiq maydalanuvchan konsistensiyaga ega bo'lib, och sariqning turli ranglari: sarg'ish oqdan intensiv sariqqacha bo'yalgan bo'ladi. Mol yog'ining o'ziga xos yoqimli hidga ega.

Go'sht – ko'p komponentli xom ashyo bo'lib, muskul, yog', biriktiruvchi va suyak to'qimalari majmuidan tashkil topgan.

1. Go'shtning kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymati

Ozuqaviy qiymat go'shtda asosiy ozuqaviy moddalarning miqdori, organoleptik ko'rsatkichlari bilan xarakterlanadi va energetik qiymatni o'z ichiga oladi. Energetik qiymat ozuqa moddalarining biologik oksidlanish jarayonida ajralib chiquvchi energiya va uning organizmning fiziologik funksiyalarini ta'minlashida foydalanish ulushi bilan xarakterlanadi.

Ozuqaviy qiymat qancha yuqori bo'lsa, shuncha ko'p miqdorda organizmning ozuqaviy moddalarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Bu esa organizmning yangi to'qima va hujayralarning struktura elementlarini hosil qilish va eski buzulganlarini almashtirish uchun kerak bo'ladi.

Go'shtning tarkibiga oqsil, yog', uglevodlar, suv, mineral moddalar, vitaminlar, ekstraktiv moddalar kiradi. Ularning mavjud bo'lishi hayvonlarning turi, zoti, jinsi, yoshi va semizligiga bog'liq.

Oqsillar. Oqsillar go'shtda 14–18% (to'laqonli va to'laqonli bo'lmagan). To'laqonli bo'lmagan oqsillar – tarkibida 8 ta o'rni qoplanmaydigan aminokislotalar bo'lgan oqsillar bo'lib, ular odam organizmida ishlab chiqarilmaydi va faqatgina ozuqa yordamida kiradi (valin, triptofan, leytsin, izoleytsin, treonin, metionin, lizin,

fenilalanin). Go'sht oqsillarining asosiy qismi—to'laqonli oqsillar.Unga miozin, aktin, miogen, mioalbumin, mioglobulin, globulin kiradi.Miogen, mioalbumin suvda; miozin, globulin – tuzli eritmalarda eriydi.Mioglobulin – to'q-qizil tusga ega.Mushaklarda qancha mioglobulin ko'p bo'lsa, shuncha uning rangi to'qroq bo'ladi. To'laqonsiz oqsillardan go'shtda kollagen va elastin mavjud. Bu biriktiruvchi osqil to'qimalari bo'lib, go'shtga qattqlikni beradi. Kollagen suv bilan qizdirilganda glyutinga o'tadi, go'sht yumshaydi, glyutin bo'lsa, issiq suvda erish davomida eritmaga qovushqoqlikni beradi va u so'vutilganda qotadi va ilvira (studen, jele, xolodets)ga aylanadi. Elastin sovuq-issiq suv ta'sirida o'zgarmaydi.

Yog'lar. Go'shtda yog' 1,2 dan 49,3% gacha bo'ladi. Yog'ning miqdori hayvonlarning turi va semizligiga bog'liq. Hayvon yog'lari yuqori kaloriyaga ega, ular oshqozonda yog'da eruvchan vitaminlarni o'zlashtirilishi uchun zarur va ularning o'zida shu vitaminlar uchraydi. Yog'larning o'zlashtirilishi ularning erish haroratiga bog'liq.Mol go'shti 94% o'zlashtirilsa, cho'chqa go'shti 97% o'zlashtiriladi.Go'sht yog'larining bunday xususiyati ularning tarkibidagi to'yingan va to'yinmagan yog' kislotalarining mavjudligi bilan bog'liq.Yog' go'shtning ta'mini yaxshilaydi, uning ozuqaviy qiymatini oshiradi. Xolesterin – go'shtdagi yog'simon modda bo'lib, 0,06 – 0,1% miqdorda uchraydi. Xolesterin termik ishlov berishga yetarlicha barqaror hisoblanadi.

Uglevodlar.Go'shtda uglevodlardan asosan glikogen bo'ladi.Uning miqdori 1% dan oshmaydi. Uglevodlar go'shtning yetilishi, ta'm va hidning tashkil topishi, konsistensiya va mayinlik o'zgarishida qatnashadi.

Vitaminlar.Go'shtning tarkibiga kiruvchi vitaminlar odam organizmida muhim ahamiyatga ega. Chunki ularni organizm ishlab chiqmaydi, va u o'sish va rivojlanish, unda kechadigan jarayonlarda qatnashadi.

Mineral moddalar. Go'shtda mineral moddalar 0.8 – 1.3% miqdorda bo'ladi. Makroelementlardan go'shtda natriy, kaliy, xlor, magniy, kalsiy, temir va rux mavjud. Mikroelementlardan – yod, mis, kobalt, marganets, ftor, qo'rg'oshin va boshq. bor. Ularning odam organizmiga kelib tushishi uning normal rivojlanishi va funksiyalarini bajarishi uchun muhim hisoblanadi.

Ekstraktiv moddalar.Ekstraktiv moddalar go'shtda 0.3-0.5% bo'ladi. Ular azotli va azotsiz birikmalar ko'rinishida uchraydi. Bunday moddalar suvda erib, go'shtga, sho'rvaga ta'm, hid beradi va ishtahani ochadi.

Umuman olganda ozuqaviy moddalarning hazm bo'lishi bir necha omillarga bog'liq: fizik-kimyoviy holat (oqsilning turi va strukturasi, yog'ning emulgirilanish darajasi), komponentlarning ovqatni hazm qiluvchi fermentlar bilan ta'sirlashish imkoniyati mavjudligi, asosiy ozuqaviy moddalar – yog', oqsil, suvning nisbati, o'rni qoplanmaydigan alohida aminokislotalarining balansga keltirilganligi, oshqozon shirasini ishlab chiqarilishini keltirib chiqaruvchi ta'm va hid beruvchi moddalarning mavjudligi. Tayyor mahsulotning sifati, uning ozuqaviy va biologik qiymatiga jiddiy ravishda texnologik ishlov berish jarayonida oqsil, yog', vitaminlar, organik va mineral moddalarning o'zgarishi ta'sir etadi.

2. Yordamchi xom ashyo va materiallar xarakteristikasi

Kolbasa ishlab chiqarishda yordamchi xom ashyo bo'lib bug'doy uni, kraxmal, qurutilgan sigir suti, tovuq tuxumi, melanj, gidratlangan soya oqsili, tuz, shakar, qora muruch, oq qalampir, koriandr, yangi sarimsoq piyoz, muskat yong'og'i, kardamon, xushbo'y garmdori, natriy nitrit, suv. Bunday xom ashyo kolbasa mahsulotlarining ta'mni yaxshilaydi, ozuqaviy qiymatini oshiradi.

Qurutilgan sigir suti (GOST 10970) – mayda quruq sarg'ish oq tusli bir jinsli kukundir. Quruq sutda namlik miqdori 7% dan ko'p emas, yog' 2.5% dan va oqsil 25% dan kam emas.

Melanj muzlatilgan oqsil va tuxum sarig'ining aralashmasi bo'lib, taxminan 12-13% oqsil, 10% dan kam bo'lmagan yog' va 75% gacha namlikni o'zida saqlaydi. Uning rangi och-sariq yoki och-olovrang, konsistensiyasi (eritilgandan so'ng) bir jinsli suyuq, xidi va ta'mi – tuxumga hos, yot hid va ta'msiz bo'ladi. Tuxum melanji -5 ... -6°C haroratda 8 oygacha saqlanadi. Melanjdan foydalanish mahsulotlarning biologik qiymatini oshirish va funksional-texnologik xususiyatlarini (suvni bog'lovchi va emulgirlovchi qobiliyat, yopishqoqlik va qovushqoqlik va boshq.) yaxshilashga imkon yaratadi.

Yodlangan osh tuzi (O'zDSt 1091). Asosan qaynatib olingan yoki yanchilgani ishlatiladi, yanchish № 0, 1 va 2, navi 1 dan past emas. Tuz ozuqaviy bo'lishi kerak va tegishli yuqori yoki birinchi navli osh tuziga qo'yiladigan standart talablariga javob berishi kerak, ya'ni yuqori navlisi oq rangli va 1-navlisi xiyol sarg'ish bo'lishi, yot ta'm va hidga ega bo'lmasligi kerak. Namlik miqdori 0.5% dan ko'p emas. Saqlash sharoiti nisbiy namligi 75% dan ko'p bo'lmagan xonalarda 3 yilgacha.

Shakar (GOST 31361). U bir jinsli bo'lishi, kristallarga yopishib qolmagan, oq yaltiroq rangli, yaxshi sochiluvchanlik va butunlay suvda eruvchanlikka ega bo'lishi kerak. Shakarni quruq, toza, yengil shamollatilib turiladigan hamda havoning nisbiy namligi 70% dan yuqori bo'lmagan xonalarda saqlanishi kerak, chunki u hidlarni oson o'ziga oladi. Shakar go'sht mahsulotlarining yaqqol tuzli ta'mini yumshatadi, mahsulotlarning rangi vujudga kelish jarayonida qatnashadi.

Yanchilgan qora murch (GOST 29050), to'q kulrang rangli kukun, o'ziga xos hidli va o'tkir achchiq qalampirga oid ta'mga ega. Bunga sabab unda piperin alkaloidi mavjud bo'lib, uning miqdori 4 – 7.5% gacha yetadi. Yoqimli hid unda 1.5% gacha uchuvchan efir moylari, 12% gacha namlik, umumiy kuldorlik 6% bo'lishi bilan bog'liq.

Xushbo'y maydalangan garmdori (GOST 29045). Mirtalar oilasiga mansub bo'lgan o'simlikning yetilmagan quritilgan mevasi. Efir moylari tufayli xushbo'y garmdori kuchli yoqimli hid va o'tkir yoqimli va hiyol jizillatadigan ta'mga ega. Efir moylari orasida ko'p miqdorni evgenol (60-80%) tashkil etadi. Namlik 12% dan ko'p bo'lmasligi kerak, umumiy kuldorlik 6% dan kam bo'lishi kerak.

Maydalangan muskat yong'og'i (GOST 29048). Bu muskat daraxti mevasining po'stidan ajratilgan, quritilgan va tozalangan urug'idir. Muskat yong'og'i tarkibidagi kamfen efir moyi (80% gacha) tufayli o'zining juda kuchli hidi va jizillatadigan ta'mi bilan ajralib turadi.

Natriy nitrit (GOST 4197), oq yoki sarg'ish-oq kristall hisoblanadi. Go'shtning rangini keyinchalik termik ishlov berilganda rangini saqlab qolish uchun tuzlashda

ishlatiladi. Korxonalarga natriy nitrit 3 kg gacha bo'lgan qadoqlarda keltiriladi. Sexda retseptura bo'yicha natriy nitritning konsentratsiyasi 2.5% dan ortiq bo'lmagan suvli eritmasini ishlatishga ruxsat beriladi.

Ichimlik suvi (GOST 2874-82). Kolbasa ishlab chiqarishda suv epidemik nuqtai nazardan xavfsiz bo'lishi kerak: suyultirilmagan 1 ml suvdagi jami bakteriyalar soni – 100 tadan ko'p emas; ichak tayoqchasi guruhi bakteriyalari soni 1 l suvda – 3 tadan ko'p emas. Suv ko'ngildagidek organoleptik xususiyatga ega bo'lishi kerak – rangsiz, xidsiz va tashqi ta'msiz. Suv tarkibida qurollanmagan ko'z bilan aniqlasa bo'ladigan suvda yashovchi organizmlar bo'lmasligi, uning sirtida yupqa parda bo'lmasligi, pH 6.5-8.5 bo'lishi, suvning qattiqligi 7 mg/l dan ko'p bo'lmasligi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Ozuqaviy tarkib nimalardan tuziladi" Namangan 2021
2. "ishlab chiqarish samaradorligi" Andijon 1995
3. "Xushbo'y ozuqaviy mahsulotlar" Samarqand 2009